

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA CHIROYLI YOZUV KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHNING METODIK ASOSLAR

Meliyeva Dilfuza O'ralovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi
dilfuza.meliyeva1977@gmail.com

**G'aniyeva Tursunoy
Abdumajidova Gulirano**

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4 bosqich talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17374162>

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida chiroyli yozuv ko'nikmalarini shakllantirishning metodik asoslari yoritilgan. Yozuv darslarida o'quvchilarning harf tuzilishiga e'tibor berishi, to'g'ri tutish, oraliq masofani saqlash, harf elementlarini aniq ifodalash ko'nikmalarini shakllantirishda o'qituvchining o'рни va metodik yondashuvlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: chiroyli yozuv, husnixat, metodika, boshlang'ich sinf, o'qitish texnologiyasi, yozuv ko'nikmalari, harf, o'quvchi faoliyati.

Аннотация: В статье рассматриваются методические основы формирования навыков красивого письма у учащихся начальных классов. Анализируются педагогические условия, методы и приемы, обеспечивающие развитие каллиграфических умений и формирование культуры письма.

Ключевые слова: каллиграфия, начальная школа, методика, почерк, письмо, педагогика, ученик.

Annotation: The article analyzes the methodological foundations of developing neat handwriting skills among primary school students. It explores the pedagogical techniques and conditions required to build writing accuracy, rhythm, and handwriting aesthetics.

Keywords: handwriting, calligraphy, methodology, primary education, pedagogy, writing skills.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarni savodli, aniq va chiroyli yozishga o'rgatish ta'limning eng muhim vazifalaridan biridir. Har bir o'quvchining yozuvi uning tafakkuri, diqqat-e'tibori, mehnatsevarligi va estetik didini ifodalaydi. Shu bois, chiroyli yozuv ko'nikmalarini shakllantirish uchun ilmiy asoslangan metodika zarurdir.

Chiroyli yozuv — bu faqat texnik harakat emas, balki o'quvchining madaniyatli yozish, fikrni to'g'ri ifodalash qobiliyatidir. Yozuv jarayoni o'quvchining miyaning nozik harakatlarini, koordinatsiyasini, intizomini rivojlantiradi.

Chiroyli yozuv — bu harflarni to'g'ri, tartibli, oraliq masofasiga rioya qilgan holda, bir xil o'lchamda yozish san'atidir. Husnixat fanining asosiy maqsadi — o'quvchilarda yozuv madaniyatini shakllantirish, estetik zavq va aniqlikni rivojlantirishdir.

Yozuvda quyidagi jihatlar asosiy hisoblanadi:

- Harflarning shakli va o'lchami bir xil bo'lishi;
- Harflar orasidagi masofa me'yorda saqlanishi;
- Yozuv chiziqqa nisbatan to'g'ri joylashgan bo'lishi;
- Bosim, burchak, egilish va ritm muvozanatli bo'lishi.

Boshlang'ich ta'limning birinchi bosqichida o'quvchilar yozuvning texnik tomonlarini o'rganadilar. Yozuvga o'rgatish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. Tayyorgarlik bosqichi — o'quvchilar qalamni to'g'ri ushlab, daftarni joylashtirish, harf elementlarini mashq qilishni o'rganadilar.
2. Harf shakllarini o'rganish bosqichi — alifbo harflari, ularning tuzilishi, bog'lanish usullari o'zlashtiriladi.
3. Qo'llash bosqichi — o'quvchilar yozuvni so'zlar, gaplar shaklida mashq qiladilar.
4. Mustahkamlash bosqichi — yozuv avtomatlashadi, ritm va chiroyli ifoda shakllanadi.

Husnixat mashg'ulotlarida quyidagi metodlar o'z samarasini beradi:

- Namoyish (ko'rsatma) metodi: o'qituvchi harf yozilishini doskada ko'rsatadi;
- Tushuntirish metodi: yozuv qoidalarini tahlil qiladi;
- Mashq metodi: o'quvchi takroriy harakat orqali ko'nikma hosil qiladi;
- Analitik-sintetik metod: harf elementlari tahlil qilinib, so'ngra birlashtiriladi;
- Ijodiy metod: o'quvchi o'zi mustaqil yozuv namunalari yaratadi.

Bu metodlar o'quvchilarda yozuv harakatini ongli, aniq va estetik shaklda amalga oshirishni ta'minlaydi.

Yozuvni o'qitish quyidagi tamoyillarga tayanadi:

1. Izchillik va tizimlilik — yozuv bosqichma-bosqich o'rgatiladi;
2. Onglilik va faollik — o'quvchi yozuv jarayonida faol qatnashadi;
3. Ko'rgazmalilik — vizual namunalardan foydalaniladi;
4. Amaliyotga yo'naltirilganlik — o'rganilgan ko'nikmalar hayotda qo'llaniladi;
5. Individuallashtirish — o'quvchi qobiliyatiga qarab yondashiladi.

Samarali yozuv darsi uchun quyidagi pedagogik va gigiyenik shartlar zarur:

- Yoritishning to'g'ri bo'lishi;
- Parta va o'tirish holatining to'g'riligi;
- Qalamni 45° burchakda tutish;
- Daftarni to'g'ri joylashtirish;
- O'quvchi gavdasining to'g'ri holatda bo'lishi.

Bu shartlar o'quvchining sog'lig'ini saqlaydi va yozuv aniqligini ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarida chiroyli yozuv ko'nikmalarini shakllantirish — bu nafaqat husnixat fanining, balki umuman savod o'rgatish jarayonining ajralmas qismidir. O'qituvchi yozuvni o'rgatishda estetik did, aniqlik va intizomni uyg'unlashtirgan holda darslarni tashkil etishi zarur. To'g'ri tanlangan metodika, zamonaviy yondashuvlar, gigiyenik shartlarga rioya etish va o'qituvchining mahorati natijasida o'quvchilarda chiroyli yozuv ko'nikmalari shakllanadi, bu esa ularning umumiy tafakkuri va madaniyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

References:

1. Abdullayeva, M. (2023). Boshlang'ich ta'limda chiroyli yozuvga o'rgatish metodikasi. Toshkent: TDPU.
2. Amonov, Sh. (2021). Husnixat darslarini o'qitish uslublari. Samarqand: SamDU.

3. Karimova, G. (2022). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida yozuv madaniyatini rivojlantirish. Toshkent: Fan.
4. Meliyeva, D. O. (2025). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil ishlash ko'nikmalarini innovatsion yondashuv asosida takomillashtirish mexanizmi. Inter education & global study, (2), 320–328.
5. Мелиева, Д. (2024). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantirishning davlat miqyosidagi ahamiyati. Журнал универсальных научных исследований, 2(5), 1106–1108.
6. Rasulova, Z. (2020). Yozuv darslarini tashkil etishning gigiyenik asoslari. Termiz: TDPI.
7. Yuldasheva, D. (2023). Boshlang'ich ta'limda innovatsion yondashuvlar. Buxoro: BDU.